

KASI

Korea Astronomy & Space Science Institute

2015 Fall Vol. 19

우리는 우주에 대한
근원적 의문에
과학으로 답한다

Cover story 카시오페이아자리

한국에서는 1년 내내 볼 수 있는 주극성이다.
대략적인 위치는 적경 1h 00m, 적위 60°. 비교적 밝은 별들이 W자 모양으로 되어 있
어서 찾기 쉬운 별자리인데, 북극성을 축으로 북두칠성과 서로 반대편에 있어 하늘의
길잡이 역할을 하는 별로 특히 가을과 겨울에 잘 보인다. (우측 사진)

2013년 9월 16일
경기도 가평군
카는 EOS 5D Mark II 디지털 카메라, 캐논 EF 50mm (F1.4) 렌즈,
f/5.6, ISO 800, 리 소프트 1번 필터 (Lee soft no. 1 filter), 420초 노출한 사진 2장을 합성.
촬영자 엄범석

04

별자리이야기
가을밤을 수놓는 다섯 개의 별
카시오페이아

06

KASI 돋보기
세계 최대 규모 천문분야 국제학술대회
2021 국제천문연맹총회(AUGA) 부산 유치와 의미

12

REPORT
'두 개의 태양을 가진 외계행성'
벌써 10개째!

14

즐기다
'아폴로 박사'의 조경철천문대

18

GLOBAL SPACE
뉴호라이즌스, 인류 최초로
명왕성 탐사 성공

22

천문학습관
2015년 하반기 천문현상

24

Movie & Star
화성에서 살아남기,
실제로 가능할까?

28

과학과 예술의 만남
예술, 지상을 딛고
천상을 탐하다

30

별TOON
아마추어 천문가
박상구의 우주이야기

가을밤을 수놓는 다섯 개의 별 카시오페이아

선선한 바람이 기분 좋은 가을은 1년 중
밝은 별을 가장 많이 볼 수 있는 시기이다.
북극성과 더불어 우리에게 가장 많이 알려진
별자리 중 하나가 바로 카시오페이아자리.
에티오피아 왕비의 이름을 딴 이 별자리는
은하수 사이 진주만큼 영롱한 빛으로
자신의 존재감을 드러낸다.
쏟아질 듯 많은 별이 빛나는 가을 밤,
하늘을 올려다보며 카시오페이아 이야기를 떠올려보자.

》》》》 허영심으로 화를 입은 비운의 왕비 카시오페이아

카시오페이아자리에는 자신의 아름다움을 과시하다 화를 입은 한 왕비의 이야기가 전해진다. 에티오피아의 왕 비였던 카시오페이아는 자신의 미모가 바다의 요정인 네레이드보다 뛰어나다고 뽐내고 다녔다. 이에 화가 난 네레이드들이 바다의 신 포세이돈에게 알리자 네레이드 중 한 명을 아내로 맞이했던 포세이돈도 몹시 노했다. 그리하여 괴물 고래를 에티오피아로 보내 나라를 파괴시키기에 이르고... 에티오피아의 왕이었던 세페우스는 나라가 완전히 무너지는 재앙을 막으려 딸인 안드로메다를 재물로 바치기에 이른다. 그러나 다행히도 천마를 타고 날아가던 페르세우스가 괴물을 퇴치하고 안드로메다를 구해 훗날 결혼까지 하게 된다. 죽음을 맞이한 카시오페이아는 별자리로 만들어졌는데, 허영심으로 나라를 어지럽힌 벌로 하루의 절반을 거꾸로 매달린 채 하늘에 걸려 있게 되었다고 전해진다.

밤하늘에 떠 있는 W모양의 별자리만으로는 이처럼 방대한 이야기를 상상하기 어렵지만 이야기를 듣고 다시 보면 언뜻 모양새가 그럴듯해 보이기도 한다. 이것이 별자리 이야기의 가장 큰 매력. 깊어가는 가을 밤, 가족이나 연인에게 재밌는 별자리 이야기를 들려주며 분위기 있는 산책을 즐겨보는 것은 어떨까.

》》》》 'W'모양의 찾기 쉬운 별자리, 카시오페이아

서늘한 가을 밤, 깨알같이 작은 별이 빛나는 하늘을 보고 있노라면 북쪽 하늘에서 알파벳의 W자 모양을 한 카시오페이아자리를 볼 수 있다. 가을이 깊어질수록 더욱 높이 떠오르는 카시오페이아자리는 11월경 W가 뒤집어진 형태가 되는데 이때 카시오페이아를 산 모양의 별자리로 보기도 하고, 아라비아에서는 이를 '사막의 낙타'라 부르기도 한다. 그러나 1년 동안 천천히 회전을 하면서 봄이 되면 옆쪽으로 놓이게 되고, 여름에는 완전한 W모양을 갖춘다.

카시오페이아는 5개의 밝은 별로 이루어져 있어 비교적 찾기 쉬운 별자리이다. 북두칠성이 수평선 가까이에 있을 때에는 북극성을 가리키는 별자리로도 많이 알려져 있다. 카시오페이아의 알파별인 슈에다르(Schedar)는 W자의 아래쪽 꼭짓점에 있는 2.2등성의 별이며 알파(α)와 베타(β)별, 엡실론(ε)과 델타(δ)별이 배열되어 있다. 1572년에는 카시오페이아에 금성보다 밝은 초신성이 나타나 천문학계를 떠들썩하게 했던 일화도 있다. 덴마크의 유명 천문학자인 '티코 브라헤'가 그 별을 발견한 것. 이 별은 '티코의 별'이라 불렸다. 그러나 안타깝게도 이 별은 16개월 만에 사라지면서 그 존재가 잊혀졌는데, 1925년 '티코의 별'이 있던 위치에서 강한 X선을 내는 전파원이 관측되면서 이 별이 초신성이었음을 확인시켜 주었다. 또한 카시오페이아에는 카시오페이아A라 불리는 전파별도 있다. 이는 카시오페이아에 위치한 초신성의 잔해로 강력한 전파를 방출하는 것으로 알려져 있다. KSI

세계 최대 규모 천문분야 국제학술대회 2021 국제천문연맹총회(IAUGA) 부산 유치와 그 의미

- 국제천문연맹총회(International Astronomical Union General Assembly, 이하 IAUGA)는 3년마다 개최되며 2주 동안 3,000명 이상 참가하는 세계 최대 규모 천문분야 학술대회로 경제 파급효과 290억 원 이상 기대
- 남아공, 칠레, 캐나다와 치열한 경쟁 끝에 한국(부산) 개최 확정
- 미국 하와이에서 개최된 제29차 IAUGA에서 2021년 총회 개최지 선정을 위한 집행위원회의 투표가 8월 13일 오후(현지시간)에 있었으며 남아공(케이프타운), 칠레(산티아고), 캐나다(몬트리올)와 치열한 경쟁 끝에 한국(부산)으로 최종 확정됐다고 전했다. 이번에 확정된 2021년 IAUGA 유치 활동은 한국천문연구원, 미래창조과학부, 부산광역시, 한국관광공사, 부산관광공사 등이 후원하였다.
- 이번 호 <KASI 돋보기>에서는 약 2년 간 한국IAU운영위원을 맡아 유치 활동을 이끌어온 강혜성 부산대 교수가 위원회 결성부터 유치 확정까지의 생생한 이야기를 지면을 통해 직접 전한다.

IAUGA 부산 유치를 위한 22개월의 나날들

강혜성 교수 (부산대 지구과학교육과)

서울대학교 천문학과를 졸업하고 미국 텍사스주립대학교에서 박사학위를 취득하였다. 미네소타주립대학교와 프린스턴대학교의 박사후연구원을 거쳐 현재는 부산대학교 지구과학교육과 교수로 재직 중이다. 2014년부터 IAUGA2021 유치위원회를 구성하여 2021년에 개최되는 제31차 IAU 총회의 부산 유치에 중추적 역할을 하였다.

유치위원회의 조직과 활동

2013년 10월 한국천문학회에서 2021 IAUGA의 한국 유치를 결의한 후, 이듬해 1월 당시 새로 임기를 시작한 이형목 학회장이 한국IAU운영위원장을 맡아달라고 요청하였기에 윤석진, 이수창, 이정은 회원을 운영위원으로 위촉하여 4인으로 한국IAU운영위원회를 구성하였다. 본격적으로 IAUGA 유치 활동을 시작하기 위해 회장단 4인과 김유제 위원을 포함하여 IAUGA2021 유치위원회를 결성하였고, 대중홍보프로그램을 보강하기 위해 이강환 위원(국립과천과학관 천문우주전시팀장)을 추가로 위촉하였다. 처음에는 우선 2021년 총회 유치에 도전해 보고 그 경험을 바탕으로 2024년 제32차 총회를 유치하는 것을 목표로 설정하자는 것이 중론이었다. 유치위원회는 우선 유치의향서(Letter of Intent)를 IAU 사무국에 제출하기 이전에 미래창조과학부에 국제행사개최계획서를 제출하여 향후 정부의 지원금을 신청하는 것에 대비하였다. 지금까지 한국 천문학자들이 IAU 집행부 활동이나 인적 교류가 별로 많지 않았기 때문에 IAU 집행위원회(Executive Committee, 이하 EC)의 위원을 대상으로 한 유치 활동에는 어려움이 있었다. 다행히 국제천문연맹 아태지역 총회(APRIM2014)에 참가한 호주 부회장(Mathew Colless), 중국 부회장(Xiaowei Liu)과 인사를 나누고 한국의 지지를 부탁할 수 있었다. 2015년 4월 유치제안서를 제출한 후에 본격적으로 유치 홍보 활동을 추진하고자 했으나, 이전에 개최되었던 IAUGA 유치 과정에 대한 정보가 전혀 없었기 때문에 유치활동의 내용, 범위, 강도를 결정하는 것이 어려웠다. 다만, 천문학자들의 성향으로 미루어 짐작하건대 눈에 띄게 유치 홍보를 하는 것이 오히려 역효과를 낼 수도 있다는 우려가 많았다. 그러므로 유치위원회는 하와이 총회에서 유치 프레젠테이션을 하기까지 EC위원들에게 개인적으로 접촉하는 것은 자제하기로 결정했다.

유치 홍보 준비

한국의 총회 유치를 홍보하기 위하여 2015년 하와이 총회에서 홍보부스를 임차하고 후원하기로 결정했는데, 다행히 관련 비용을 부산관광공사에서 전액 지원해 주었다. 또한 부산관광공사는 이정선 과장을 하와이 총회에 파견해 유치 프레젠테이션에서 부산과 벅스코를 소개하는 부분을 담당하도록 하였다. 한편, 한국관광공사는 유치제안서·프레젠테이션·홍보 브로슈어 제작, 기념품 구입, 유치위원 2인의 여비 등을 지원해 주었다. 양 기관은 재정적 지원 이외에도 관광안내 지도와 홍보물을 제공해 주었고 대규모 국제학술대회 유치에 관련된 전문 컨설팅을 제공해 주었다. 유치위원회는 홍보부스에서 쌀 과자를 간식으로 나누어 주기로 했는데 2,400여 개의 쌀 과자를 배송하는 비용을 아끼기 위하여 하와이 총회에 참석하는 회원들에게 도움을 요청했고, 15명 정도의 회원들이 흔쾌히 쌀 과자를 나누어 하와이 컨벤션센터까지 운반해 주었다. 7월 15일 한국천문연구원에서 '세계인과 함께 하는 천문학 축제(Astronomy for All)' 티셔츠를 착용하고 단체 사진을 촬영했는데, 뜨겁고 무더운 날씨에도 불구하고 회원들이 적극적으로 도와주시고 촬영에 임해 주었다. 단체 사진 촬영을 계획하면서 한편으로는 '너무 번잡하게 일을 벌이고 수선을 떠는 것은 아닌가?'하는 생각이 들기도 하였는데, 막상 같은 목표를 향하여 함께 고생하고 힘을 보태려는 회원들이 많이 있다는 사실에 가슴이 벅찰 정도로 고마웠고 또한 큰 힘을 얻을 수 있었다.

“IAUGA2021 한국 개최는 우리나라가 세계 10위권 경제력에 걸맞는 천문학 선진국으로 진입하는 계기”

하와이 총회에서의 유치 홍보 활동

8월 2일 호놀룰루에 도착한 후 하와이 총회의 주요 결의안 중 하나가 “남아공에서 주도하는 Office of Astronomy for Development(OAD)의 활동을 2021년까지 연장하고 2018년 비엔나 총회에서 OAD 프로젝트를 2021년 이후까지 연장하는 것을 논의한다.”라는 것을 알게 되었는데, 2021년 총회 개최지는 남아공으로 이미 결정된 것이 아닐까 하고 추측하게 되었다. 물론 처음부터 한국이 유치할 수 있는 가능성은 10% 정도라고 생각하고 있었지만, 막상 승산이 없는 유치 활동을 해야 한다는 생각에 마음이 무거워졌다. 하지만 진인사대천명(盡人事待天命)을 마음속으로 되새기며 홍보부스에서 유치위원들, 한국천문학회 회원들, 이정선 과장을 격려하며 새로운 정보를 얻는 것에 맞추어 프레젠테이션의 내용을 추가로 수정했다.

IAU 집행위원회에서의 프레젠테이션

미국천문학회(AAS)의 총회행사 책임자와 이메일로 여러 조언을 구했던 인연으로 EC 회의실에서 미리 프레젠테이션 리허설을 할 수 있었다. 8월 7일 금요일 오전 4개국 중에서 3번째로 발표를 마쳤고, 질의응답 시간에 나온 질문들은 대부분 매우 우호적이었다. EC위원들은 유치위원회가 이미 많은 지원금을 마련할 수 있었던 것에 깊은 인상을 받았던 것으로 보인다. 발표를 마치고 난 후 이정선 과장과 나는 정말 ‘진인사대천명’의 느낌을 갖게 되었다. 우리가 제시할 수 있는 가장 강력한 제안서를 보여주었으므로 IAUGA의 목적에 있어서 명분과 실리에서 EC가 어느 쪽에 무게를 실을 것인가에 따라 결과는 달라질 것이라고 생각했다. 그날 오후 EC에서 토론과 투표를 거쳐 개최지를 최종적으로 선정했지만, 그 결과는 8월 13일 목요일 오후 본회의에서 발표할 예정이었고 EC위원들에게는 함구령이 내려졌다.

IAUGA2021 부산 선정 발표

8월 10일 월요일부터 여기저기서 ‘좋은 소식’에 관한 소문이 나돌기 시작했지만, 남아공이나 칠레에서는 자신들이 선정되었을 것이라는 기대감을 가지고 있는 것처럼 보였기 때문에 최종 결과가 발표될 때까지 마음을 놓을 수가 없었다. 회장단과 유치위원회는 일단 한국의 유치 성공을 가정하고 미리 준비해 두었던 언론보도 자료를 다시 점검하고, 한국천문연구원, 미래창조과학부, 한국관광공사, 부산관광공사와 긴밀한 연락체계를 마련해 두었다. 사실 8월 12일 수요일 오후에 부산 선정에 대한 결과를 알게 되었으나, 다음날 본회의까지는 엠바고를 지켜야만 했고 국내에서 대기 중인 관계자들에게도 본회의에서 최종 결과가 발표된 이후에 언론보도를 시작해달라고 부탁하였다.

IAUGA2021 부산 선정 이유

남아공의 경우 지금까지 아프리카 대륙에서 총회가 개최되지 않았고 국력에 비해 천문학에 많은 투자를 하고 있으므로, 대부분의 IAU 회원들은 이번에는 남아공이 개최지로 선정될 것이라 예상하고 있었다. 칠레는 미국과 유럽의 선진국들이 다수의 대형 천문관측 시설을 설치하였고, 그만큼 학문적·인적 교류가 활발한 국가이기 때문에 또 다른 강력한 후보지로 예상되었다. 그럼에도 제31차 IAU 총회를 부산에 유치할 수 있었던 가장 중요한 이유는 미래창조과학부와 부산시의 강력한 지원이었다. 물론 벅스코의 우수한 컨벤션 인프라, 부산의 관광지로서의 경쟁력, 참가자의 입장에서 상세한 부분까지 배려한 계획서 등도 높은 경쟁력으로 작용하였다. 또한 ‘세계인과 함께하는 천문학 축제 (Astronomy for All)’ 주제를 가지고 한국천문학회 회원들, 부산시민들과 함께 SNS 캠페인을 진행해 부산시민의 총회 유치에 대한 열망을 보여주려 했다. 동반자녀 돌봄 프로그램에서 호텔 간 셔틀버스 운행 등 세심한 부분까지 정성스럽게 준비한 제안서가 IAU 임원들에게 깊은 감동을 주었던 것 같다.

IAUGA2021 한국 개최의 의미

IAUGA2021의 한국 개최는 국가적으로는 한국이 세계 10위권의 경제력에 부합하는 과학 선진국으로 진입하는 계기가 될 것이며, 한국 천문학계는 국제학계에서 국가위상에 걸맞은 역할을 하게 될 것이다. IAUGA2021의 개최를 통하여 천문학이 멋진(cool) 학문이고, 천문학자는 우주의 원리를 규명하는 최첨단 직업이라는 인식을 국민들이 가지게 된다면 자연히 우수한 인재들이 천문학을 전공하고, 우수한 학문 후속세대의 양성을 통해 한국 천문학계가 획기적으로 도약할 수 있는 계기가 될 것이다.

★
국제천문연맹총회2021(IAUGA2021)

- 영문명** International Astronomical Union General Assembly – IAUGA2021
- 기간/규모** 2021년 8월 16~27일, 12일간/ 90개국 3,000명(외국인 2,500명)
- 구성** 개·폐회식, 기조/초청 강연, 구두 발표 및 포스터 발표, 전시, 위원회 회의, 대국민 홍보행사
- 주최** 국제천문연맹(IAU), 한국천문학회
- 경쟁국가** 남아공(케이프타운), 칠레(산티아고), 캐나다(몬트리올)
- 전차대회** 2018(오스트리아 비엔나), 2015(미국 호놀룰루), 2012(중국 베이징), 2009(브라질 리오데자네이루), 2006(체코 프라하), 2003(호주 시드니) 등

★
국제천문연맹(IAU)는?

- 영문명** International Astronomical Union
- 설립일** 1919년 설립되었으며 프랑스에 본부를 두고 있음
- 설립목적** 전 세계 천문학자간 학술교류 도모, 천문학 각 분야의 연구촉진 등
- 규모** 회원국 94개국, 회원 11,000여 명
(한국은 1973년 제15차 시드니 총회에서 한국천문학회 회원으로 가입)

★
파급효과와 전망

제31차 IAUGA는 12일 동안 개최되는 초대형 회의로 약 3,000여 명 이상 참가자가 예상되므로 이에 따른 경제적 파급효과가 상당할 것으로 전망함. 또한 2021년은 우리나라가 거대마젤란망원경을 완성하는 해이므로 IAUGA 유치와 더불어 한국이 명실상부하게 글로벌 천문학의 선도적 위치에 올라갈 것으로 기대됨.

★
IAUGA2021 유치 경과

- | | |
|--|---|
| <p>2013년</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10월: 한국천문학회 이사회에서 2021년 IAUGA 유치 추진 결의 <p>2014년</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1월: IAUGA2021 유치위원회 결성 • 5월 30일: 국내도시 선정을 위한 제안서 제출 (3개 도시 신청) • 7월 24일: 국내 후보도시로 부산 선정 • 8월 4일: IAUGA2021 유치위원회·부산시/부산관광공사 관계자, 미래부 우주원자력협력과 방문 협의 및 국제행사개최계획서 제출 • 11월 1일: 한국 유치 의향서 IAU 사무국 제출 | <p>2015년</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1월 22일: IAUGA2021 유치위원회 워크숍 개최 (부산, 벡스코) • 4월 1일: 한국 유치 제안서(Bid Book) IAU 사무국 제출 • 8월 2일(하와이 총회): KASI 홍보부스 설치 및 홍보 활동 개시 • 8월 7일(하와이 총회): IAUGA2021 개최지 선정을 위한 집행위원회 PT 및 투표 / 남아공(케이프타운), 칠레(산티아고), 캐나다(몬트리올), 한국(부산) 등 4개국 참가 • 8월 13일(하와이총회): 본회의에서 한국(부산) 선정 공식 발표 |
|--|---|

별표면 통과 방법을 통해 발견한 '두 개의 태양을 가진 외계행성' 벌써 10개째!

토비아스 힌세(Tobias C. Hinse, 한국천문연구원) 등 공동연구팀

한국천문연구원은 별표면 통과(Transit) 방법을

이용하여 두 개의 별로 이루어진 쌍성 주위를 공전하는

외계행성을 10개째 발견하였다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 천체물리학저널(The Astrophysical Journal)

8월호에 게재되었다.

이번에 발견한 외계행성 케플러-453b는 크기가 지구의 6.2 배, 질량은 지구의 16배이며 가스형 행성일 것으로 추정된다. 이 행성의 모성(parent star)인 쌍성은 태양 질량의 93%와 19% 정도인 두 별로 27.3일의 주기로 서로 공전하고 있으며, 케플러-453b는 이 쌍성계를 204.5일 주기로 공전하고 있다.

케플러-453b는 태양계의 목성과 같은 가스형 행성으로 추정되어 행성 자체에 생명체가 존재할 가능성은 거의 없다. 하지만, 모성과의 거리가 생명체가 살기 적합한 '생명체 존재가능영역(habitable zone)'에 있기 때문에, 이 행성 주위에 달과 같은 위성(exomoon)이 존재한다면, 그 위성에는 생명체가 존재할 가능성이 있다.

이번 연구는 한국천문연구원의 토비아스 힌세(Tobias C. Hinse) 선임연구원을 비롯하여 미국 샌디에이고의 윌리엄 웰쉬(William Welsh) 교수 등 케플러 우주망원경 워킹 그룹의 국제 공동연구로 진행되었다. 공동연구팀은 2009년에 발사되어 2013년까지 약 4년 동안 운영된 케플러 우주망원경의 관측자료와 함께, 지상에서 얻은 분광과 영상 관측자료를 분석하여 이 외계행성을 발견하였다.

그림 1) 이번 연구결과를 설명하는 그림. 두 별로 이루어진 쌍성(왼쪽) 주위를 공전하는 외계행성(오른쪽) Kepler-453. (샌디에이고 대학 제공)

우주에 있는 많은 별들은 두 개 이상의 별들이 서로의 중력에 의해 묶여 존재한다고 알려져 있다. 그러나 인류가 현재까지 발견한 약 1,940개의 외계행성 중 두 개 이상의 태양을 가진 외계행성은 매우 희귀한 것으로, 이번 연구결과는 별표면 통과 방법¹⁾으로 발견²⁾한 10번째 행성이다.

한국천문연구원은 NASA보다 2년 7개월 먼저, 세계에서 최초로 두 개의 태양이 뜨는 행성을 발견한 바 있다. 이 연구는 국외 저널에서 가장 많은 인용³⁾을 하는 등 세계천문학계의 주목을 받았다. 한국천문연구원은 이후 6년간의 후속 연구를 통해 이번에 10개째 행성을 발견하여 이 분야의 독보적인 연구능력을 자랑하게 되었다.

영화 '스타워즈'에는 주인공인 루크 스카이워커(Luke Skywalker)의 고향 행성인 타투인(Tatooine)에서 두 개의 태양이 동시에 뜨는 광경이 나온다. 이번 발견은 이런 광경이 허구가 아니고, 우리 태양계와 같이 1개의 별을 가진 외계행성처럼, 두 개의 태양을 가진 타투인 행성도 여럿 존재할 수 있음을 밝히는 중요한 관측적 증거를 제시하고 있어서, 행성의 기원과 진화 연구에 큰 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. ⁴⁾

그림 2) 별표면 통과(Transit) 외계행성계의 개념도.

1) 별 주위를 공전하는 행성이 별 표면을 가로질러 횡단하면서 별빛을 가려 어두워지는 현상으로부터 외계행성을 발견할 수 있는데(그림 1 참조), 이런 별표면 통과(transit) 방법에 의해 발견한 외계행성을 Transit Extrasolar Planets이라 한다. 일반적으로 별표면 통과 현상에 의한 밝기의 감소는 행성에 의한 별표면의 가려지는 면적의 크기에 의해 결정된다. 예를 들면, 우리 태양계에서 목성이 태양을 가리는 경우에 이 두 천체의 반경비가 약 1/100이기 때문에 밝기는 약 1/100만큼, 즉, 약 1%의 밝기 변화가 나타나게 된다.

2) 중력렌즈 방법을 이용하여 외계행성 찾기 프로젝트에 참여하고 있는 충북대학교 한정호(물리학과) 교수와 한국천문연구원 박병곤 단장, 이충욱 연구원 등으로 이루어진 한국 연구진은 최근 우리 태양계와 닮은 외계 행성계를 발견하였고, 그 결과가 '사이언스지(2008년 2월 15일자)에 게재되었다.

3) 2009년 2월 한국천문연구원에서 발표한 '두 개의 태양을 가진 외계행성 발견 논문'이 미국 천문학회지(Astronomical Journal)에서 2009년부터 2011년까지 2년간 가장 많이 인용된 논문 5편 중 하나로 집계되었다.

✦

‘아폴로 박사’의 조경철천문대

1m 망원경으로 밤새 관측 가능한 천문대

아름다운 산골 까만 밤하늘에 빛나는 별들은 빌딩숲에 살고 있는 직장인들에게 꿈 같은 풍경일 것이다.
하지만 서울에서 1시간 30여 분만 이동하면 강원도 화천군에 위치한 조경철천문대에서 그림 같은 별들을 만나볼 수 있다.
가을이 되면 별 관측이 더 수월해진다고 하니, 청량한 밤하늘에 반짝이는 별을 보며 가족들과 도란도란 이야기꽃을 피워보는 것이 어떨까?

INFORMATION
 위치 강원도 화천군 사내면 천문대길 453
 문의 033-818-1929
 예약 · 이메일 ckco@sllab.co.kr
 홈페이지 www.apollostar.kr
 가는길 동서울종합터미널-광덕산 정류소 (약 1시간 40분 소요)
 휴관일 월요일(월요일이 공휴일인 때에는 그 다음 날)

조경철
천문대

✧ '아폴로 박사' 조경철

조경철천문대는 한국에서 '아폴로 박사'로 불리는 천문학자 조경철 씨의 업적을 기리며 만들어진 곳이다. 조경철 박사는 1969년 아폴로 11호의 달 착륙 상황을 해설하던 도중 너무 흥분한 나머지 의자에서 넘어져 버렸다. 그 이후 조경철 박사의 별명은 '아폴로 박사'가 되었다. 조경철 박사는 작고하기 전, 현재 조경철천문대가 있는 화천군 광덕산을 천문대 자리로 추천했다. 광덕산은 1,000m 높기로 우리나라 천문대 중 가장 높은 자리에 있어, 별을 관측하기에 매우 좋은 장소이기 때문이다. '아폴로 박사' 덕분에 아마추어 관찰자들만의 명소였던 곳이 이제는 남녀노소, 별의 신비로움을 느낄 수 있는 천문대가 되었다.

✧ 다양하게 별을 즐기다

조경철천문대에는 관측 외에도 여러 가지 볼거리들이 준비되어 있다. 1층에는 조경철 박사의 업적과 자신의 몸무게를 행성별로 잴 수 있는 시설 등이 있어 어린 관람객들의 눈길을 사로잡는다.

2층에는 직경 12m의 커다란 크기를 자랑하는 플라네타리움이 있다. 이곳은 행성과 별자리, 은하수의 움직임이 눈앞에 펼쳐져 관람객들에게 실제 우주 속에 있는 듯한 느낌을 선사해준다.

천문대의 가장 큰 자랑거리인 3층 관측실에 올라가면 1m 크기의 거대한 망원경을 볼 수 있다. 우리나라에서 일반인이 관측 가능한 망원경 중에 가장 거대한 크기이다. 입이 떡 벌어질 듯한 크기의 망원경은 생생한 별과 행성의 모습을 여과 없이 보여줘, 손을 뻗으면 별이 잡힐 것만 같은 느낌을 들게 해준다. 이외에도 구경 60cm 반사망원경과 보조 망원경이 있어 관람객들은 다양하게 별을 즐길 수 있다.

✧ 관람객 맞춤 프로그램

조경철천문대는 관람객들의 수준과 관심에 따라 5개의 교육프로그램을 만들었다. 그중 온 가족이 함께 별을 이야기하고 싶다면 '천문대 연구원 특강'을 선택하는 것이 좋다. 어린 학생들도 이해할 수 있도록 연구원이 알기 쉽게 강연하기 때문이다. '별 학교 천체망원경 실습'은 기초과정과 고급과정으로 나뉜다. 기본적인 이론 강의와 함께 굴절망원경, 반사망원경, 쌍안경 등 다양한 관측 장비를 자유롭게 사용할 수 있는 수업이다. 어린 자녀와 함께 밤하늘 여행을 떠나고 싶은 가족은 기초과정을, 본격적으로 별자리 관측에 빠져보려는 초보자에게는 고급과정을 추천한다. 어느 정도 관찰경험이 있는 이들에게는 '집중관측 Ultimate 1.0'을 추천한다. 이 프로그램은 천문대 정규운영시간이 끝난 시각 밤 10시부터 새벽 2시까지 아름다운 별들만을 바라볼 수 있다. 다만 관찰하기 좋은 날에만 운영하니, 프로그램 신청 후에는 다소 여유를 갖는 것이 좋다.

이외에도 초·중·고 별로 배우는 '학교단체 프로그램', 천문대 연구원이 관측 장비와 함께 직접 찾아가는 '이동 천문대 서비스'가 있다. ☺

○ New Horizons

뉴호라이즌스, 인류 최초로 명왕성 탐사 성공

우주 공간을 찍은 사진들이 한눈에 마음을 앗아가는 건 아마 그 자체만으로도 아름답기 때문이겠지만, 여전히 우주가 숨기고 있는 수많은 비밀을 인류가 풀지 못하고 있기 때문일 것이다. 발사 9년 반 만에 태양계 최외곽의 명왕성에 도달한 뉴호라이즌스 호가 보내온 사진이 더욱 의미 있는 이유이기도 하다. 이외에도 이번 호 <GLOBAL SPACE>에서는 허블 망원경이 찍은 구상성단 사진과 6억 광년 떨어진 은하에서 뒤엉킨 두 개의 블랙홀 이야기를 담았다.

1 뉴호라이즌스, 은반지처럼 빛나는 명왕성과 대기층 사진 선보여

명왕성에 가장 근접한 탐사선 뉴호라이즌스가 명왕성 주변이 은반지처럼 빛나는 아름다운 사진을 선보였다. 이 사진은 미항공우주국(NASA)이 지난 7월 24일 기자회견을 통해 공개했다.

뉴호라이즌스의 '장거리 정찰 이미저(LORRI)'가 포착한 이 사진은 앞서 7월 14일 밤 명왕성에 가장 가깝게 접근한 지 7시간 후에 찍힌 것으로 알려졌다. 사진에는 태양을 뒤에 가리고 있는 명왕성의 모습이 찍혔는데, 검은 명왕성을 둘러싼 대기층에서 아지랑이가 생겨 마치 은반지처럼 빛나고 있다. 아지랑이의 정체는 메탄, 에틸렌, 아세틸렌 등의 탄화수소 화합물로 NASA는 분석 결과 희뿌연게 빛나는 아지랑이가 크게 2개 층으로 나뉘는 것으로 보인다고 설명했다.

하층부는 명왕성 표면에서 고도 50km 지점까지이며 상층부는 고도 50~80km 지점이다. 이는 탐사 전과는 다른 결과다. 이전에 과학자들은 명왕성 대기의 온도를 감안해 이런 아지랑이가 고도 30km 지점까지만 형성될 것이라고 계산했지만 실제 관측 결과는 그보다 훨씬 높은 지점까지 보였다.

과학자들은 "명왕성 표면을 불그스름하게 물들이는 복잡한 탄화수소 화합물이 어떻게 생성됐는지 그 실마리를 밝힐 수 있는 데이터"라며 기대감을 표시했다.

지금까지 밝혀진 바로 명왕성의 대기는 주로 메탄으로 이뤄져있으며, 태양 광선에 포함된 자외선이 분자 결합을 해체하고 재구성하면서 조금 더 복잡한 탄화수소 화합물들을 만들고 이런 물질들이 대기 하층부로 내려가면서 얼어붙어 아지랑이를 만드는 것으로 추정된다.

뉴호라이즌스가 7월 14일 밤에 찍은 명왕성 모습

마카리안 231 중심에서 발견된 두 개의 블랙홀 상상도(NASA, ESA, and G. Bacon)

2 태극모양처럼 서로 뒤엉킨 두 개의 블랙홀 발견

지구로부터 6억 광년 떨어진 은하 마카리안 231에서 태극모양을 닮은 두 개의 블랙홀이 발견됐다. 미항공우주국(NASA)은 지난 8월 28일 오클라호마대 신위다이 천체 물리학자와 중국 국립천문대의 유전 류 연구원이 이원 블랙홀을 발견했다고 밝혔다.

연구진은 나사의 허블우주망원경을 통해 이번 블랙홀을 관측했다. 관측 당시 이 두 개의 블랙홀은 엄청난 에너지를 내뿜는 동시에 주변 물질을 집어삼키며 서로 아주 가까이에서 휘감기고 있었다. 연구진은 이같은 형태로 엉켜있는 두 개의 블랙홀이 서로 충돌하고 합쳐지면서 더 거대한 질량을 띤 하나의 블랙홀이 될 것이라고 내다봤다.

1969년 처음 관측된 마카리안 231은 긴 중력파동 꼬리와 일그러진 외형을 가지고 있는 은하로 중심부근에 강력한 퀘이사가 발견되면서 독특한 천체로 떠올랐다. 퀘이사란 블랙홀이 주변 물질을 집어삼키는 에너지에 의해 형성되는 거대 발광체인 '준성(準星)'을 뜻한다.

연구진은 마카리안 231 중심에 있는 퀘이사 가까이에서 방출되는 자외복사선을 관측한 데 이어 이 데이터를 바탕으로 스펙트럼을 분석했다. 바로 이 과정에서 보다 큰 질량을 가진 블랙홀과 이보다 작은 크기의 블랙홀이 서로 휘감기며 존재함을 확인했다.

연구진은 "이원 블랙홀은 은하의 분출 현상에 의해 만들어진 자연적인 결과"라고 말하며, "이원 블랙홀을 시스템적으로 연구할 수 있는 새로운 길이 열렸다"고 이번 관측을 반겼다. 강력한 적외선을 복사하는 천체들은 많지만 대부분이 별이 생성되면서 일어나는 폭발이다. 하지만 마카리안 231은 밝은 적외선 뒤에 블랙홀이 숨겨져 있을 것이라는 분석이 많았다. 이번 관측은 마카리안 231에 은하핵이 존재한다는 점을 보여주는데, 이 은하핵의 고리에서 매년 100개가 넘는 별들이 생성되고 있는 것으로 연구진은 분석했다.

3 밤하늘에 촘촘히 박힌 보석...구상성단 'NGC 1783'

지난 8월 24일 유럽우주기구(ESA)가 화려하게 반짝이는 별들이 밤하늘에 촘촘히 박혀있는 사진을 한 장 공개했다. 눈부실 만큼 아름다운 이 광경은 구상성단 'NGC 1783'으로 허블우주망원경이 포착했다.

NGC 1783은 우리 은하에서 가장 가까운 대마젤란은하 중에서도 가장 큰 규모다. 1835년 영국의 천문학자 존 허셜이 발견, 지구로부터 약 16만 광년 떨어진 곳에 위치해 있으며 질량은 태양의 약 17만 배에 달한다.

구상성단은 마치 별들이 중심의 자석으로 모여드는 것처럼 보이는 현상을 뜻한다. 특히 NGC 1783은 과학자들 사이에서 연구가치가 높은 것으로 평가되고 있는데, 보통의 구상성단에 비해 나이가 어리기 때문이다. NGC 1783의 나이는 대략 15억 년 미만인 데 비해 보통의 구상성단은 수십 억 년의 세월을 훌쩍 뛰어넘는다. 인간이 상상하기 힘든 이 시간 동안 우주에서는 수많은 별들이 탄생하고 사라지며 또 다시 태어난다. KSI

“ 이 시간 동안 우주에서는
수많은 별들이
탄생하고 사라지며
또 다시 태어난다. ”

2015년 하반기 천문현상

8월

13일, 페르세우스자리유성우 극대

연중 출현하는 유성우 중 1월의 사분의자리유성우, 12월의 쌍둥이자리유성우, 그리고 이달의 페르세우스자리유성우를 3대 유성우라고 한다. 이들은 매년 시간당 100여 개의 유성을 떨어뜨린다. 올해 사분의자리유성우는 밝은 달이 문제. 반면, 페르세우스자리유성우는 극대일 다음날이 합삭으로 달의 영향은 받지 않는 좋은 조건이다. 그러나 예상극대시각이 우리나라 시간으로 오후 3시에서 6시 사이로 좋지 않다. 극대일 최대 ZHR은 100개이며, 극대일을 전후로도 ZHR*이 수십 개이므로 평소보다 많은 유성을 볼 수 있다.

* ZHR(Zenithal Hourly Rate) : 6등성까지 보이는 밤하늘과 유성우의 복사점이 천정에 있는 이상적인 상황에서 1시간 동안 한 사람이 맨눈으로 관측할 수 있는 유성의 수. 실제로 볼 수 있는 것은 이보다 적다.

9월

올해 가장 큰 달

9월 27일 한가위 보름달은 2015년 중 가장 커다란 보름달이다. 이 때 떠오르는 달은 아직 완전히 둥근 모습은 아니다. 달은 뜨고 나서 점점 차오르며, 완전히 둥근 모습을 하게 되는 시각은 추석 다음날인 28일 오전 11시 5분경이지만 이미 달은 지평선 아래에 있다. 지구상에서 달의 크기가 다르게 보이는 이유는 달이 지구 주위를 타원 궤도로 공전하고 있기 때문이다. 지구와 달 사이의 거리가 가까워질수록 달이 커 보인다. 이번 보름달은 올해 가장 작았던 3월의 보름달에 비해 약 14% 더 크게 볼 수 있다.

2014년 가장 큰 달, 작은 달 비교 (이혁기 제공)

10월

행성들의 모임(금성, 화성, 목성)

추분이 지나고 10월로 들어서면서 하루가 다르게 밤의 길이가 늘어나 새벽 5시 30분이면 아직 깜깜한 밤이다. 10월 26일 새벽에 일찍 일어나면 태양계 행성인 금성과 화성, 목성이 동쪽 하늘에 한 시야 안에 들어선 모습을 볼 수가 있다. 금성이 -4.4등급으로 가장 밝고, 목성이 -1.8등급, 화성은 1.7등급이다. 화성의 경우 관측조건이 좋은 곳에서는 맨눈으로 보이겠지만, 대도시의 경우 천체망원경으로 관측을 해야 보일 것으로 예상된다. 금성의 고도가 28도이며, 그 옆에는 사자자리의 밝은 별 데네볼라, 레굴루스가 위 아래로 위치하니 별과 행성을 구분해 볼 수 있다.

10월 26일 새벽 5시 30분 동쪽하늘

12월

24일 새벽, 알데바란 엄폐 현상

추운 겨울에는 여름철에 비해 별이 더욱 또렷하게 보인다. 특히 12월에는 큰개자리의 '시리우스', 작은개자리의 '프로키온', 쌍둥이자리의 '폴룩스', 마차부자리의 '카펠라', 황소자리의 '알데바란', 오리온자리의 '리젤' 이렇게 여섯 개의 별들이 육각형 모양으로 아름다운 겨울철의 다이아몬드를 이룬다. 그런데 올해에는 12월 24일 새벽에 서쪽에서 지는 달 뒤로 알데바란이 숨는 엄폐(occultation)가 일어난다. 엄폐는 하나의 천체가 다른 천체 뒤로 가려지는 현상으로 더 가까이 있는 천체가 더 크게 보이고, 더 멀리 있는 천체는 가려져 안 보이게 된다. 엄폐는 주로 달이 지구 주위를 도는 궤도운동을 하며 배경별을 지날 때 자주 일어난다. 12월 24일 새벽에 알데바란이 달 뒤로 숨는 것은 새벽 5시 27분이 나 곧 이어 5시 59분의 월몰로, 6시 14분에 엄폐 현상은 종료된다. KSI

The Martian, 2015

화성에서 살아남기, 실제로 가능할까?

마션

-140°C과 20°C를 넘나드는 극심한 온도차, 물 한 방울 없는 척박한 땅에서 풀 한 포기 키울 수 없다. 희미한 대기과 여과 없이 쏟아지는 태양 복사 때문에 보호 장비 없이는 바깥을 돌아다닐 수도 없다. 탐사대 마크 와트니 박사(맷 데이먼 분)가 혼자 남게 된 이곳은 바로 화성. 인생 최고의 기억으로 남을 줄 알았던 탐사가 겨우 몇새 만에 끔찍한 악몽으로 바뀌어버렸다. 하지만 좌절은 오래 가지 않았다. 그는 어떻게든 살아 있으면 반드시 집으로 돌아갈 수 있다는 희망을 품고 화성에서의 새 삶을 시작한다. 하루(day)가 아닌 화성일(sol)*로 시작하는 와트니 박사의 화성 생존기, 10월 8일에 개봉하는 리들리 스콧 감독의 영화 <마션>에서 볼 수 있다.

* 화성일(sol, 솔)은 지구의 시간으로 계산하면 24시간 37분 23초로, 지구의 하루보다 37분 23초 더 길다.

1,387화성일 동안 살아남기

때는 가까운 미래, NASA의 아레스 3 탐사대는 화성 탐사 중 거대 모래폭풍을 만나 긴급 철수하게 된다. 탐사대의 일원이었던 와트니는 철수 도중 날아오는 기계 파편에 맞아 중심을 잃고 폭풍에 휘말리고 만다. 어둠 속에서 그를 찾을 수 없던 탐사대원들은 우주복의 생체 신호가 끊기자 그가 사망했다 판단하고 우주로 이륙한다.

하지만 다음날, 와트니는 햇빛에 눈부셔하며 몸을 일으킨다. 몸에 박힌 파편이 생체 신호 장치를 망가뜨려 팀원들에게 가는 신호가 끊겼던 것일 뿐, 그는 살아 있었다. 혼자가 된 그에게 남은 건 탐사 기간 동안 대원들이 머물렀던 임시 거처, 태양열로 움직이는 탐사용 자동차, 얼마 안 남은 우주 식량, 대원들이 미처 수습하고 가지 못한 개인 물품들이다.

스스로 기록 영상을 남기고 대원들의 노트북에서 70년대 디스크를 찾아 듣는 긍정적인 성격의 와트니지만 우주 식량은 점차 바닥을 드러내고 있었다. “나는 열량원을 만들어야 해. 아레스 4 탐사대가 도착할 때까지 1,387화성일을 버틸 수 있는 칼로리가 필요하지. 지구 일수로 계산하면 1,425일. 그러니까 나의 목표는 1,425일분의 식량을 마련하는 거야.” 마침 냉장에서 대원들이 추수감사절을 기념하기 위해 진공 포장으로 보관하던 감자를 발견한 순간, 그는 결심한다. 화성에서 농사를 짓자고. 그는 살아남아 다시 지구에 돌아갈 수 있을까?

🌀 **화성을 제 2의 지구로, 마스 원 프로젝트**

〈마션〉은 화성에 불시착한 우주비행사의 어쩔 수 없는 생존기를 다뤘지만, 현실에서는 인간을 화성으로 영구 이주시켜 화성을 제 2의 지구로 만들려는 야심찬 프로젝트가 지금 네덜란드에서 진행되고 있다. 마스 원(Mars One)이라 명명된 이 프로젝트는 일단 화성에 도착하면 다시 지구로 돌아올 수 없다는 최악의 조건에도 불구하고 벌써 신청자 수가 10만 명을 돌파했다. 마스 원 프로젝트의 첫 단계는 화성 이주민들의 거주지 건설을 맡을 로봇을 오는 2018년까지 화성으로 보내는 것이다. 그런데 최근 프로젝트의 주최 측이 이들 로봇을 태우고 화성으로 떠날 무인 착륙선에 로봇 외에도 추가로 탑재시킬 아이টে에 대해 공모를 받고 있어 흥미를 끌고 있다. 과학기술 전문 매체인 피스오알지(phys.org)는 마스원 프로젝트의 무인 착륙선에 독일의 공학도들이 미생물인 남조류를 함께 보내자는 제안을 하여 화제가 되고 있다고 보도하면서, 만약 이 제안이 실현된다면 테라포밍을 위한 첫 시도가 되는 것이라고 밝혔다. 남조류는 엽록소를 이용하여 광합성을 하는 미생물로 상당히 원시적인 형태의 세균이지만, 지구 역사에 매우 중요한 역할을 했을 것으로 추정하고 있다. 지구의 대기에 최초의 산소를 만들어낸 장본인들이 바로 이들일 것으로 생각하고 있기 때문이다. 외계 행성의 지구화를 뜻하는 테라포밍은 지구를 의미하는 라틴어 '테라(terra)'에 만든다는 의미의 '포밍(forming)'이 합쳐진 신조어로서, 화성은 오래 전부터 테라포밍에 가장 적합한 행성으로 꼽혀왔다. 〈마션〉 개봉으로 우주 여행에 대한 관심이 다시 높아진 지금, 가장 큰 영향을 받는 우주 프로젝트 중의 하나이기도 하다. [www.kasi.ac.kr](#)

🌀 **NASA가 개발한 3가지 우주 생존 기술**

농사를 지어 화성에서의 생존을 꿈꾸는 와트니의 이야기가 곧 현실이 될 수도 있다. 〈마션〉 제작과 촬영에 장소를 제공하는 등 적극적으로 협조한 NASA가 영화에서처럼 화성에서도 살아남을 수 있기 위한 기술을 연구하고 있기 때문이다.

오늘날 국제우주정거장에는 '베지'라고 하는 재배 시스템이 마련되어 배양액과 비료가 담긴 작은 봉투에 붉은색과 파란색, 초록색 광선을 쬐어 기른 상추를 수확할 수 있다. 2014년에 우주비행사들이 '베지'에서 적색 로메인 상추를 길렀고, 최근에는 우주에서 기른 채소를 처음으로 맛보았다. 이외에도 NASA는 미래 화성인들의 영양 공급을 도와줄 식물의 양과 종류를 확대하기 위한 방안을 모색하고 있다.

두 번째는 물이다. 현재 국제우주정거장에서는 땀 한 방울, 눈물 한 방울, 심지어 소변 한 방울까지도 그냥 버려지지 않는다. 환경 통제및생명유지시스템(The Environmental Control and Life Support System)이 소변과 손 씻고 양치한 물 등 모든 것로부터 수분을 재활용한다. 물 재생 시스템(Water Recovery System, WRS)이 그것을 걸러 다시 사용 가능한 물로 만들어준다. 이를 두고 한 우주비행사는 "어제의 커피가 오늘의 커피가 된다."는 말을 남겼다.

식량과 물만큼 우주에서 중요한 또 다른 생존 요소는 산소다. 극중 와트니는 우주선의 연료발전기에서 나오는 이산화탄소를 이용해 산소를 만드는데, 현재에도 이와 비슷한 기술이 쓰이고 있다. 국제우주정거장에는 우주선의 대기를 재처리하여 호흡에 필요한 공기를 효율적으로 계속 공급해주는 산소발생시스템이 있다. 이 시스템은 물을 전기분해해 산소와 수소로 분리한 후 산소를 대기에 방출한다. 수소는 우주에 버리거나 우주정거장의 대기에 남은 부산물로 물을 만드는 세바티어 시스템(Sabatier System)으로 주입된다. 부분적 폐쇄 루프 시스템을 이용하면 더 많은 양의 산소가 만들어진다. NASA는 미래의 화성 여행에 대비하여 대기의 부산물에서 더 많은 산소를 만드는 방법을 연구하고 있다.

The Martian

· Steve Fox, Nine Real NASA Technologies in 'The Martian', 2015 참고.
· 김준래, 화성을 지구처럼 바꿔줄 '남조류', 2015 참고.

예술, 지상을 딛고 천상을 탐하다

바로크 일제수 천장 프레스코

폴란드 성직자 코페르니쿠스는 교황 식스토 4세로부터 달력 개정을 의뢰받아 연구하던 중 행성 운행에 관한 학계 설명이 지나치게 복잡하고 과학자들 간에도 의견이 일치하지 않는 것에 놀라움을 금치 못했다.

그는 우주에 질서가 있는 한 행성들의 운동에도 질서가 있어야 한다는 점을 착안해 30여 년 간 연구에 몰입하였고 그 결과 이전보다 간결하고 설명하기 쉬운 우주체계를 완성했다.

지구가 하루에 한 번 하나의 축을 중심으로 태양계도를 돈다는 태양 중심 체계를 제안한 것이다.

그는 1543년 교황 바오로 3세에게 「천체의 회전에 관하여」를 바쳤고 이로써 17세기 과학혁명의 서막이 올려졌다.

〈그림 1〉 가울리 〈예수 이름으로 승리〉 ▲

예수의 그리스어 이니셜 IHS로부터 쏟아져 나오는 성광은 주변의 전도 받는 이들에게는 영광이지만, 이단자들에게는 밖으로 쏟아져 떨어지게 하는 저주로 표현되고 있다. 빛의 무한한 확장을 통해 예수와 예수회의 전 세계적 전도사업과 권위를 과시하고 있다.

〈그림 2〉 포조 〈예수회 선교의 알레고리〉 ▶

중앙에 예수가 자신의 모습 그대로를 드러내며 빛을 뿜고 바로 밑에 구름을 탄 성 이냐시오가 예수회의 전 세계 포교를 진두지휘하고 있다. 그 밑에는 예수회 방패가 상위의 빛을 수렴하여, 마치 이들은 삼위를 이루는 듯하다.

이전의 전통적인 우주체계에서는 지구가 중심이었다면 코페르니쿠스의 이론에서는 태양이 우주 중심에서 만물을 비추주는 존재로 서게 된다. 코페르니쿠스는 이에 대해 저서 「천체의 회전에 관하여」에 서정적이고 철학적인 견해를 밝힌다.

“모든 것의 한 가운데에 태양이 빛나고 있다. 이 아름다운 성전 안에서 만물을 동시에 비추주는 장소로 이보다 더 좋은 곳이 어디 있겠는가? 이렇게 태양은 왕좌에 앉아서 자신의 주위를 돌고 있는 별의 가족들을 다스리고 있는 것이다. 지구는 태양에 의해 수태되고, 그 스스로 매년 해를 낳으면서 나이를 먹어가고 있다.”

코페르니쿠스는 구체가 자연동성을 가지며 시작과 끝이 없는 완전한 형태라고 말하였다. 이로써 구체인 사람들이 살고 있는 지상세계도 고귀한 별들과 같은 위치에 서게 되었고, 고정되고 좁은 우주관의 시야가 확장되기 시작하였다.

코페르니쿠스의 발견은 루터의 95개조 논박을 몰꼬로 삼은 종교개혁과 함께 17세기 과학혁명의 토대가 되었다. 그러나 또 다른 축에서는 개신교 종교개혁과 이전투구를 벌였던 가톨릭개혁(반종교개혁)이 교세 복구를 위한 타개책으로 시각미술의 교화를 채택하면서, 16세기부터 2세기 동안 전 유럽에는 하이-르네상스와 바로크 미술이 대대적으로 펼쳐졌다. 특히 무너져가는 가톨릭교회를 지탱하는 영적 근대인 이냐시오 예수회 영성은 이후 가톨릭 미학의 큰 틀을 이루게 된다.

재밌는 것은 바로크 가톨릭 프레스코 천정화를 대표하는 두 작품 모두 표현 방법에 있어 정통 가톨릭 양식보다는 코페르니쿠스가 제시한 새로운 우주관과 상통한다는 것을 쉽게 발견할 수 있다는 점이다. 바로크 미술사에서 전통적으로 주목 받아온 것은 무한한 공간의 확대와 분절의 통합이다. 그런데 이러한 바로크의 공간 확대와 환각의 효과가 가장 극도로 발현된 분야는 종교적 주제의 천장 프레스코화였다. 특히 조반니 바티스타 가울리가 예수회 모교 일제수의 천장에 그린

〈예수 이름으로 승리〉와 안드레아 포조가 로마 예수회 교회 산 이냐시오의 천장에 그린 〈예수회 선교의 알레고리〉를 대표로 들 수 있다.

두 작품 모두 마치 태양처럼 강렬하게 예수가 빛의 근원으로 중앙 정점을 차지하고 있는데, 이 빛은 눈부시게 주변 곳곳에 산란된다. 포조의 그림에서 전 세계에 가톨릭을 포교하는 예수회의 활약상은 아메리카, 아시아, 아프리카, 유럽의 네 대륙으로 동서남북에 표현되고 있다. 이 가운데 아메리카와 아프리카의 경우 각각 원주민들의 복식과 인종을 그려 넣어 당시로서는 신세계를 접촉하던 유럽의 시대상을 반영한다.

앞서 설명한 바와 같이 이 두 개의 가톨릭 프레스코의 표현 방식은 역설적이게도 근대 세계관을 새롭게 연 코페르니쿠스의 태양 중심 체계의 사상을 관통하고 있다. 코페르니쿠스가 찬양한 원형의 중심에서 모든 만물을 빛내는 태양계와 같이 동그란 지구 중심을 지배한 예수 그리스도가 뿜는 성광은 천상과 지옥의 경계마저 넘나든다. 그리고 동서남북으로 갈라진 지상의 ‘유한’한 공간은 예수 그리스도를 통해 마침내 천상과 만나 ‘무한’의 영광을 누린다. 그런데 이것은 마치 태양을 둘러싼 행성의 우주 질서처럼 신과 천사, 성직자와 신자, 그리고 저주받은 이단자로부터 이어지는 엄정한 위계를 보인다.

보고 있자니 여러 마음이 교차한다. 인간은 새롭게 마주한 진리조차 한정된 자신의 생각과 경험을 정당화하는 데 이용할 만큼 노획한 존재일까? 아니면 인간은 이성과 과학을 넘어 이상을 향해 정진하기에 진정한 영적인 존재일까? 후자이기를 바라면서도 사뭇 궁금해진다. 인류가 미래의 어느 날 제 3세계가 되어 다가온 우주 속 ‘또 다른 지구’를 접한다면 과연 어떠한 반응을 보일지, 밤하늘의 별을 세며 언젠가의 그 날을 그려본다. [www.kci.go.kr](#)

· Vécirine, Héléne, Les Plhasopies de la Renaissance, 1971 참고.
· 임영방, 바로크, 2011 참고.

아마추어 천문학자 박상구의 우주이야기

내가 사랑한 장면

깜깜한 밤하늘을 찾아다니는 별쟁이의 일상과 밤하늘 구석구석을 바라보며 느끼는 소소한 감상들을 만화에 담았습니다.

별에 푹 빠진 안시관측자의 아마추어 천체 관측 이야기, 이번 주제는 제가 사랑하는 <스타워즈> 타투인 행성에 들어가 있는 듯한 기분을 느끼게 해 주는 두 개의 별, 이중성입니다.

1 가깝게 이중성 관측을 한다.

2 작은 굴절망원경으로 별을 보면 동그란 에어리디스크(원반)와 그 주위에 뱅글뱅글 돌아가는 회절링의 모습이 정말 매력적이다.

계속 보고있으니까
최면에 빠져드는 것 같아

레드 선~

觀深銀河

<http://byeoltoon.tistory.com>

3 이중성은 가까이 붙어있는 두 별을 보는 맛이 여기에 더해지는데...

서로의 회절링 안에
들어간 절묘한
모양도 볼만하고,

카스토르(castor, 쌍둥이자리(X), 330배, 2015년 4월)

4 색깔까지 뚜렷하면 그 아름다움에 반하고,

가아~

이자르(lazar, 목동자리(E), 330배, 2015년 4월)

5 분리감이 아주 작거나 반성의 밝기가 많이 어두우면 열심히 쫓아(?) 보는 맛이 또 쏠쏠하다

보여라 제발...

안되는건가~

시리우스(Sirius, 큰개자리(X), 330배, 2015년 4월)

6 그런데 이런 여러가지 재미보다 내가 이중성 관측을 좋아하는 진짜 이유는 ...

타투인에서 보는
두개의 태양이라...

내가 사랑하는 이 장면 속에 들어가 있는 기분이 들기 때문이다

* 위에 사용한 동서남북 방위 표시는 모두 굴절망원경에 천정미러를 사용했을 때의 방위로 표시한 것입니다. W는

Korea Astronomy & Space Science Institute

KASI · NEWS

한국천문연구원 창립 41주년 기념식

한인우 원장의 기념 축사를 경청하는 전·현직 임직원 내빈

한국천문연구원은 9월 11일 창립 41주년을 맞이하여 원내 은하수홀 소극장에서 기념식을 개최하였다. 이번 기념식은 한국천문연구원의 모든 전·현직 임직원이 참석한 가운데 우수 직원 포상과 올해의 KASI인 상 시상식에 이어 한인우 원장과 김두환 1대 원장의 축하 기념사로 진행되었다.

'2015년 올해의 KASI인 상'에는 민영철 전파천문본부 KVN그룹 책임연구원이 선정되었다. 민영철 책임연구원은 우리나라에서 유일하게 개최되었던 1999년 국제천문연맹 심포지엄을 주최하는 등 다양한 국제적 활동을 수행하였고, 동아시아 및 아프리카의 개발도상국들과의 국제 협력을 주도하여 한국천문연구원의 국제적인 위상을 높였다. 이외에도 본인의 연구 분야인 별 탄생 연구 및 우리 은

하 중심 연구에서도 국제적으로 인정받는 우수한 연구를 수행하고 있어 KASI인 상에 선정되었다.

식후에는 참석한 내빈이 모두 함께한 오찬이 이어졌고 오후 3시부터 기념연주회가 열렸다. 이 무대에서 원내 음악동호회 뮤직 다 카포(Music Da Capo)는 클래식 실내악과 중창단의 아름다운 선율로 41주년 창립 기념행사의 마지막을 빛냈다.

2015년 올해의 KASI인 상 수상자 민영철 전파천문본부 책임연구원과 한인우 원장

41주년을 빛낸 음악동호회 뮤직 다 카포의 연주 모습

한국천문연구원 소셜 미디어 기자단 모집 및 발대식

소셜미디어를 활용한 대국민 천문정보 확산 활동 게시

한국천문연구원에서는 소셜미디어를 이용하여 천문정보를 국민들에게 알리기 위해 다양한 활동 분야와 연령대 별로 소셜미디어 기자단을 7월 3일부터 7월 14일까지 모집해 7월 25일 오전 11시에 발대식을 열었다. 소셜미디어 기자 모집대상은 천문우주에 관심이 많고 SNS를 활발하게 운영하고 있는 다양한 연령대의 내국인이며 한국아마추어천문학회, 한국천문우주과학관협회, 천문학과, 천문동아리 활동 경력을 갖춘 총 30명을 선발하였다. 이들은 SNS, 블로그, 개인 홈페이지 등을 통해 다양한 천문정보와 한국천문연구원이 배포한 천문우주 지식정보 및 보도자료 등을 수시로 소셜미디어에 게시하고 연구원 행사 소식과 참여 후기를 작성·제공할 예정이다.

별도 보고, 연구현장도 보고 싶은 우리 아이들 여기 모여라! 소백산천문대 스타캠프

한국천문연구원은 직원 자녀들에게 천체 관측 기회와 연구 현장 방문 기회를 제공하고자 7월 29일부터 30일까지 1박2일 간 단양군 소백산천문대에서 '소백산천문대 스타캠프'를 개최했다. 7월 20일까지 선착순 접수를 받아 진행된 이번 캠프에는 총 10명의 학생들이 참가했다. 첫날 한국천문연구원 세종홀에서 소백산천문대로 출발한 캠프 참가자들은 오후 3시 경 소백산천문대에 도착했다. 숙소 배정과 오리엔테이션을 마친 다음에는 소백산천문대 시설을 견학한 후 저녁 식사를 마쳤다. 이날 저녁 천문학 강연은 한국천문연구원 정현진 박사가, 직업 체험 교육은 임인성 박사가 진행했다. 둘째 날에는 오전에 산책 겸 소백산에 오르고 4시 쯤 한국천문연구원으로 돌아와 캠프 일정을 마무리했다.

초거대 블랙홀 근방에서 분출되는 전파제트 기저부의 흔들림 현상 세계 최초 발견

키노 모토키(한국천문연구원), 니이누마 코타로(아마구치 대학) 등 공동연구팀

한국천문연구원은 초거대 블랙홀 근방에서 분출되는 전파제트 기저부의 흔들림 현상을 세계 최초로 발견했다고 밝혔다. 이 현상은 초대형 블랙홀의 제트 발생과정을 이해하는 중요한 실마리가 될 것으로 기대된다. 이번 연구결과는 천체물리학저널(The Astrophysical Journal Letters) 7월 호에 소개되었다.

블랙홀은 직접 관측이 되지 않지만 블랙홀 근처에서 발생하는 전파제트는 관측할 수 있다. 기존 이론에 따르면 전파제트 기저부의 제트 발생위치는 수도꼭지처럼 고정된 위치라고 알려져 있었으나, 이번 관측 결과는 전파제트의 발생위치는 변동될 수 있다는 의미다.

이번에 확인한 기저부의 흔들림 현상은 플라즈마 구름의 속도가 지금까지 생각했던 것보다 빠르다는 것과 전파제트의 기저부가 은하중심의 초대형 블랙홀로부터 30광년 이상 떨어져 형성될 수도 있다는 것을 보여준다. 이는 전파제트가 플라즈마 구름 간의 충돌로 밝게 빛난다는 이론으로 설명된다.

공동연구팀은 지구에서 약 4.3억 광년 떨어진 활동은하 마카리안 421(Mrk421)의 중심에서 일어난 X선 대폭발 현상을 폭발 직후부터 약 7개월간 정밀추적관측하여 높은 공간해상도 자료를 얻

었다. 이 정밀추적관측은 KaVA¹중 일본에 설치된 망원경인 VERA² 전파망원경을 이용하여, '상대 VLBI³'라는 관측 방법으로 수행하였다. 이번 연구는 한국천문연구원의 키노 모토키 선임연구원을 비롯하여 아마구치 대학 대학원 이공학연구과의 니이누마 코타로 교수, 일본우주항공연구개발 기구의 도이 마사히로 조교, 일본 국립천문대의 하다 카즈히로 연구원과 나가이 히로시 교수, 막스플랑크 전파천문연구소의 코야마 쇼코 연구원의 공동연구로 진행되었다.

1) KaVA(KVN and VERA Array) : KVN(한국우주전파관측망)과 VERA(일본우주전파관측망)의 공동관측망
 2) VERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry) : 일본 국립천문대가 보유한 일본의 VLBI관측망
 3) VLBI(Very Long Baseline Interferometry) : 초장기선 전파간섭계로, 수천 킬로미터 떨어진 여러 대의 전파망원경으로 동시에 천체를 관측하여 전파망원경 사이의 거리만큼의 구경을 가진 거대한 가상의 망원경을 구현하는 방법

한국천문연구원 '교원천문연수' 시행

한국천문연구원이 현직 학교 선생님들께 별과 우주를 알려드립니다

한국천문연구원은 1995년부터 최신 천문학 지식 전달 및 전문성 향상을 위해 특수 분야 직무교육인 '교원천문연수'를 시행하고 있다. 교원천문연수는 이론 및 실습과 사례발표 등 수준별로 진행되며 현재까지 약 5,000여 명의 교원들이 참가한 대한민국 대표 천문연수 프로그램이다. 이에 따라 올해에도 하계 방학 기간에 맞춰 2015년도 교원천문연수를 통해 현직 교원들이 접하기 어려운 실질적인 천문학 지식과 현대 천문학 분야의 최신 지식을 전수하고 일선 학교의 천문우주지식 교육의 함양을 기한다. 이번 하계 연수에는 초급 65명, 중급 30명, 고급 14명이 참여하였다.

2015 하계 한국천문연구원 방문의 날 개최

한국천문연구원에서는 여름방학을 맞아 학생 및 일반인을 대상으로 8월 18일 오후 1시부터 5시까지 연구원을 개방하고 소개하는 방문의 날을 개최했다. 한국천문연구원 내 은하수홀 소극장에서 100명 선착순 접수를 받아 진행된 이날 행사는 1시 30분부터 2시까지 약 30여 분간 한국천문연구원과 방문의 날 프로그램에 대해 소개하고, 천문 강연을 진행했다.

2시 30분부터 4시까지 학생과 일반인으로 나뉘 견학에 나섰다. 방문자들은 실내의 고천문기기를 관찰하고 보현산천문대 천체망원경 모형을 제작하는 시간을 가졌으며, 한국천문연구원의 연구분야에 대한 설명을 듣고 태양우주환경 예보센터, 우주물체감시실 등을 견학했다. 이들은 4시에 다시 모여 컴퓨터 가상천문프로그램을 이용한 오늘의 밤하늘 이야기를 듣고, 희망자에 한해 진로 상담을 위한 선배와의 대화 시간을 가졌다.

한국천문연구원, 훈천시계 복원모델 전시

한국천문연구원은 8월 19일부터 고천문연구 분야에 활용할 훈천시계의 복원모델을 전시하고 있다. 훈천시계는 1669년 관상감의 천문학 교수였던 송이영(宋以穎, 1619~1692)이 제작한 천문시계로, 조선 초기부터 발전시켜온 전통적인 방식의 훈천의에 자명종 동력을 활용해 제작한 새로운 방식의 천문시계장치다. 세계의 시계과학사 학자들은 훈천시계의 혁신적 발명에 대하여 매우 획기적인 사건으로 평가하고 있다. 훈천시계를 구성하는 자명종 동력시스템에는 1657년 네덜란드의 호이헨스(Christiaan Huygens, 1629~1695)가 개발한 진자장치가 장착되어 있으며, 조선 초기 보루각루(자격루)의 기계장치들을 응용한 각종 장치들이 조화롭게 작동되고 있다. 훈천의 부분에는 태양의 일주운동과 연주운동, 달의 삭망월을 나타내는 천체운행 장치들이 설치되어 있다. 현재 한국천문연구원 전통천문기기복원실에서 훈천시계의 핵심적 동력시스템에 대한 연구가 진행 중이며, 복원 모델은 장영실홀 1층 로비에 전시되어 일반인과 관련 연구자들이 살펴볼 수 있도록 하였다.

한국천문연구원, 기초과학연구원과 MOU 체결

천문우주과학 분야 협동연구 및 전문인력양성 협력체계 구축

한국천문연구원은 기초과학연구원(IBS, 원장 김두철)과 8월 20일 한국천문연구원 대전 본원에서 천문우주과학 분야 협동연구 및 전문인력양성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 우주론과 천체물리의 당면한 문제를 해결하고 우주의 기원을 밝히기 위한 연구에 박차를 가한다는 계획이다.

양 기관은 한국천문연구원의 관측연구와 기초과학연구원의 물리 연구그룹의 협동 연구를 통해 현대천문학의 최대 난제인 암흑물질과 암흑에너지의 기원을 밝히는 데 큰 시너지 효과를 기대하고 있다.

또한, KASI와 IBS는 공동연구와 융합연구를 활성화하고 신진인력을 양성하는 데 협력기로 했다. 이번 협약 내용에는 ▲우주 진화 규명을 위한 협동연구 ▲상호 인적자원의 교류 및 공동학회의 개최 ▲천문우주과학 분야 전문인력 양성 ▲그 밖의 상호 발전 및 우호 증진에 필요한 정보교류 등이 포함되어 있다. 한편 KASI와 IBS는 8월 19일부터 20일 양일간 IBS 대전 본원에서 양 기관 연구원들이 참석한 가운데 공동워크숍을 열었다.

에너지를 절약하면 도시에서도 별이 보인다!

한국천문연구원, 에너지의 날 서울 행사 참가

한국천문연구원은 8월 22일 에너지의 날을 맞아 8월 20일 서울시청 앞 광장에서 열리는 제12회 에너지의 날 서울행사에 참가하여 '불을 끄고 별을 쬐다'라는 주제로 강연 및 체험프로그램을 진행했다.

한국천문연구원은 이동천문대 스타-카를 투입하여 시민들이 지구에너지의 원천인 태양을 관측해보는 체험 시간을 마련하고, 에너지를 절약하면 대도시에서도 별을 볼 수 있다는 것을 시민들이 체감할 수 있도록 소형망원경을 활용한 천체관측 프로그램을 진행했다. 또한 실제 서울에서 촬영한 서울 밤 하늘 별 사진 전시회 등을 개최하였다.

제12회 에너지의 날 서울행사는 에너지시민연대가 주최하고 환경부와 서울시 등이 후원하는 행사로 에너지의 소중함을 깨닫게 하기 위해 개최했다. 에너지의 날 행사에 대한 보다 자세한 내용은 에너지의 날 블로그(www.energyday.org)를 통해 확인할 수 있다.

한국천문연구원, 한국천문우주과학관협회와 MOU 체결

천문우주과학관 발전 및 과학문화 확산을 위한 협력 분야 발굴

한국천문연구원은 한국천문우주과학관협회(회장 최형빈)와 9월 14일 한국천문연구원 대전 본원에서 천문우주 과학문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다. 한국천문연구원은 천문우주과학 정보의 확산과 천문우주과학관 발전을 위해, 전국 50여 개 천문우주과학관 협의체인 한국천문우주과학관협회와 협약을 체결하여 천문우주과학 정보 확산을 위한 새로운 채널을 확보하게 됐다.

한국천문우주과학관협회는 국민들을 대상으로 천문우주과학기술의 관심 증대와 천문우주과학 교육을 통한 미래 천문우주과학인 양성을 목적으로 하는 천문우주과학 관들의 협의체로서 이번 협약을 통해 전문 천문우주 지식정보를 활용할 수 있게 되었다. 이번 협약을 계기로 양 기관은 국민들의 눈높이에 맞춘 천문우주 지식정보 콘텐츠를 공동 개발하고 국민들이 쉽게 찾을 수 있는 약 50개의 천문우주과학관을 통해 배포, 활용할 예정이다.

이번 협약에는 ▲국내 천문우주과학관 발전을 위한 지원 사업 시행 ▲천문우주 과학문화 확산을 위한 협력 분야의 발굴 ▲천문우주 과학문화 교육을 위한 자료와 시설의 활용 등이 포함되어 있다. 우리나라 천문우주과학을 이끌어가는 한국천문연구원과 국내 천문우주 과학문화 확산을 위해 노력하는 한국천문우주과학관이 손에 잡음에 따라 천문우주 과학문화 확산의 질적, 양적 확대가 기대된다.

세계 빛의 해를 기념하는 2015 대한민국 별 축제 개최

9월 가을 밤, 대구에서 함께 별을 보아요~!

올해 세계 '빛의 해'를 기념하여 2015 대한민국 별 축제가 9월 19일 국립대구과학관에서 개최되었다. 이번 별 축제는 한국천문연구원과 국립대구과학관이 공동주최하고 한국아마추어천문학회가 주관했다. 행사에는 한국천문연구원 이영웅 박사와 한국아마추어천문학회 조용현, 이강민 강사가 국립대구과학관 천체투영관에서 별빛을 중심으로 한 다양한 주제의 천문우주강연을 진행했다. 천체투영관 관람석은 120석이고 사전예약 60명, 현장접수 60명을 받아 30분씩 지루하지 않게 진행되었다.

야외에서는 전시 및 체험부스와 천체관측행사 등 흥미로운 천문우주과학 콘텐츠들이 제공되었다. 전시부스는 한국천문연구원의 연구 성과물에 대한 전시물 등을 관람할 수 있고 체험부스에서는 보현산 천문대 망원경 만들기, 천구 만들기 등 참가자들이 직접 조작하여 체험할 수 있도록 진행했다. 저녁 6시 이후부터는 이동 천문대 스타-카, 소형망원경을 이용하여 달, 토성, 알비레오 등을 관측하는 행사가 있었다. 스마트폰으로 관측대상을 촬영해주고 초보 이용자들의 이해를 돕는 방향으로 관측을 운영했다.

한국천문연구원, 한국전자통신연구원(ETRI)과 최첨단 천문우주과학 연구 시동

ETRI 기술과 천문연 관측기기 기술을 이용한 ICT 기술협력

한국천문연구원이 ETRI와 글로벌 첨단 우주과학 연구를 위해 힘을 모은다. 한국천문연구원은 9월 22일, 본원에서 양기관간 업무 협력을 위한 협약을 맺고 글로벌 첨단 우주과학 연구에 필요한 IT 기술을 개발키 위한 첫 발을 내디뎠다고 밝혔다. 이날 개최된 업무협약식에서 ▲초고속 스토리지 기술 ▲수동 초전도 마이크로파 회로 제작 기술 ▲포토믹서(Photomixer)를 이용한 국부 발진기 제작 기술 ▲한국우주전파관측망(KVN) 관련기술 ▲빅데이터 처리기술 등 5개 분야에 대한 협력 연구를 주요 골자로 협력 방안을 논의했다.

한편, 양 기관은 이번 협약에 따라 실무자 간의 기술교류회를 통한 정보 공유를 추진하고, 분야별로 협력 방안을 도출하며 공동연구과제를 발굴해 나갈 예정이다. 특히, 초고속 스토리지 기술 분야의 경우 한국우주전파관측망에서 필요한 32Gbps급 입출력을 지원하는 초고속 스토리지 기술을 오는 2018년까지 개발할 수 있도록 ETRI에서 과제를 추진 중이다.

한국천문연구원 한인우 원장은 "ETRI와 협력게 되어 첨단 우주연구를 주도하고자 하는 한국천문연구원에게 큰 도움이 될 것이다. ETRI가 가진 R&D역량과 노하우가 우주천문연구의 R&D혁신역량 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 향후 양 기관은 매년 기술교류 개최 및 공동연구 등 합의된 협력내용을 바탕으로 양 기관의 발전에 기여할 수 있도록 적극적인 노력을 할 방침이다.

제 10회 하늘과 별 국민천문포럼 개최

한국천문연구원은 9월 24일 『하늘과 별 국민천문포럼』을 서울팔래스호텔에서 개최했다. 『하늘과 별 국민천문포럼』은 천문우주과학의 범사회적 지식 공유를 통한 이해도 증진과 국내외 현안을 논의하기 위해 만든 학술단체로 산·학·연 및 언론계 전문가와 과학기술계 등 인사들로 구성되었다. 이번 포럼은 천문학에 대한 정책적 관심 제고와 여론 형성 방안을 위한 자리로 마련되었고, 한국천문연구원 문흥규 책임연구원의 '소행성의 기원과 진화, 위기와 기회' 주제 발표를 중심으로 참가자들의 주제 토론과 만찬으로 진행되었다. 이번 포럼의 참석자는 총 25명으로, 한인우(한국천문연구원 원장)와 최문기(한국과학기술원 교수) 등 회장단을 비롯하여 안현실(한국경제신문사 논설위원) 등 운영위원장, 그리고 한국천문연구원 내부 연구원 등 각계각층의 다양한 오피니언 리더들이 참여하여 자리를 빛냈다.

太原早秋 (태원조추)

태원¹⁾의 초가을을 노래하다

李白(이백)

歲落衆芳歇(세락중방혈) 올해도 저물어 온갖 꽃들이 다 지고
 時當大火流(시당대화류) 대화(大火)²⁾ 큰별 서쪽에 흘러 가을이 되니
 霜威出塞早(상위출새조) 변방으로 나가면 서리가 일찍 비치고,
 雲色渡河水(운색도허수) 강 건너 구름 빛깔은 가을을 띄었어라.
 夢繞邊城月(몽요변성월) 꿈은 변경의 달빛에 어리고
 心飛故國樓(심비고국루) 마음은 고향집으로 날아가누나.
 思歸若汾水(사귀약분수) 돌아가고픈 생각은 분수³⁾ 흐르듯
 無日不悠悠(무일불유유) 유유히 흐르지 않는 날이 없어라.

1) 태원 : 중국 산시성 태원시
 2) 대화 : 별의 이름. 전갈자리의 알파 별 안타레스로 여름철에 볼 수 있는 별의 대명사다.
 3) 분수 : 강의 이름, 황하에서 두 번째로 큰 지류인 분하(汾河)를 가리킨다.

스마트폰에서도
KASI를 만나보실 수 있습니다.

우리는
우주에 대한
근원적 의문에
과학으로 답한다

2015 Fall Vol. 19

Optical Astronomy
Discovering
the Evolution
of
the Universe

